

8. Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР. 1945–1970 гг. / [под ред. Н. А. Кривовой; отв. сост. Ю. Г. Орлова; сот. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко]. – В 2 томах. – Т. 1. 1945–1963 гг. – М., 2009. – 847 с.
9. Федосеев А. Н. Албанская миссия епископа Нестора (Сидорука) [Электронный ресурс] // Studia Humanitatis. – 2015. – № 2. – Режим доступа <http://st-hum.ru/content/fedoseev-albanskaya-missiya-episkopa-nestora-sidoruka>

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“НАКАЗ ФЮРЕРА”

(до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)

На початку 2000-х рр. в українських мас-медіа виринув документ, значення якого вітчизняні історики досі не оцінили. Йдеться про *таємний наказ Гітлера* командуванню поліції та СС в Україні стосовно “монастиря в Цитаделі Києва” від 9 жовтня 1941 р., що був оприлюднений в одній з передач документального проекту “Телеманія” Юрія Макарова на каналі “1+1”. В озвученому вголос, але не продемонстрованому візуально документі повідомлялося, що фюрер розпорядився передати Лавру поліцейським підрозділам, які мали вирішити її подальшу долю. Фільм трансливався один-єдиний раз, жодних слідів його запису розшукати *post factum* не вдалося. Та найголовніше полягало в тому, що згаданий сюжет не викликав значного резонансу ні серед київської інтелігенції, ані у самих творців медійного проекту.

Було схоже на те, що автори телепередачі просто не зрозуміли, що ж потрапило до їхніх рук. А йшлося про свідчення величезної викривальної сили, що дощенту руйнувало всі попередні версії та інтерпретації щодо причин і мотивів знищення Успенського собору. На жаль, у Києві тоді не знайшлося жодного дослідника, який би зацікавився цією темою і захотів би з’ясувати походження таємничого наказу. Телепередача, в якій пролунав згаданий документ, була підготована у розважальному жанрі з відтінком дешевої сенсаційності й тому не отримала належного розголосу.

І лише за п’ять років текст наказу був надрукований у спеціалізованому виданні – фотозальбомі, присвяченому повсякденному життю окупованого Києва:

“Жодні священики, ченці або інші місцеві люди, що звичайно працюють там, не мають права входити до монастиря, що міститься в Цитаделі Києва. Монастир ні в якому разі не має бути місцем праці або релігійної діяльності. Має бути переданий до поліції та СС, а потім знищений або залишений на їхній розсуд” [5, 302].

(Одразу зазначимо, що наведена вище фраза “має бути ...знищений або залишений на їхній розсуд”, насправді, не відповідає точному смислу оригіналу, але до цієї теми ми повернемося нижче).

Книга була підготовлена київським краєзнавцем Дмитром Малаковим, який, власне кажучи, виступив у цьому виданні в ролі упорядника та автора розлогих, але не завжди об’єктивних коментарів. Стосовно фотоматеріалів, вміщених у альбомі, відомо, що частина з них була надана німецькою стороною за сприяння Культурного центру Посольства ФРН в Україні під час підготовки спільної українсько-німецької виставки в Музеї історії Києва, відкритої 29 жовтня 1998 р., а також надійшла з низки європейських та американських дослідницьких центрів. Цілком ймовірно, що разом з цими матеріалами в Україну потрапив і текст сумнозвісного наказу, а потім через музейників його зміст став відомий телерепортерам.

Зрештою, Д. Малаков процитував згаданий документ у своїй книзі, але при цьому ніби ненароком забув зазначити джерело його походження та місце зберігання, залишивши читачів перед дилемою, з чим вони мають справу: невдалим експромтом або звичайною містифікацією. Тим більше, що публікатор усіляко уникав пояснень щодо мотивів даного розпорядження і можливих наслідків його виконання. Таким чином, не було здійснено належної інтерпретації документу, а оцінка закладеної в ньому інформації з самого початку мала упереджений характер.

Д. Малаков наполягав, що навіть попри *категоричний, імперативний характер* наказу “доля Лаври була невизначена” і в есесівського керівництва зберігався широкий простір для вибору остаточного рішення. Таким чином пошуки правди потонули у морі малопродуктивної риторики та демагогії, внаслідок чого текст “наказу фюрера” був вдало дезавуований, а його аналіз зазнав цілковитої профанації.

Зовсім нещодавно з’ясувалося, що згаданий наказ депонується в Public Record Office (Національний архів Великобританії – Бюро публічних записів), куди потрапив з архівів британських спецслужб [1]. Значення документу настільки важливе, що зачитуємо його двічі, мовою оригіналу і у власному перекладі:

“*Geheim. Der Führer hat angeordnet, zu dem auf der Zitadelle von Kiew befindlichen Kloster dürfen Priester, Mönche oder sonst einheimische Gläubige bzw. Kirchendiener keinen Zutritt erhalten. Das Kloster darf keinesfalls eine Art Wallfahrtsort oder religiöses Heiligtum werden. Bewachung ist an Polizei zu übergeben und dieser nach Übergabe Zerstörung anheim zu stellen. OKW WFSt Abtlg. L (4-QU) Nr. 02316-41, gez. Chef Orpo von Kdo G 2 (01) Nr. 526-41 (G)*” [2, 230].

“Таємно. Фюрер наказав, щоб священики, ченці, тобто місцеві віряни або служителі культу, не могли мати доступу в монастир, що знаходиться на цитаделі Києва. Монастир ні в якому разі не може бути чимось на зразок місця паломництва або релігійної святині. Охорону (монастиря) слід передати поліції й після передачі зруйнувати його. Верховне Головнокомандування Вермахту, Штаб оперативного керівництва, Відділ оборони країни (4-QU) № 02316-41, підписав Шеф Орпо з комендатури G 2 (01) № 526-41 (G)”.

Одразу впадає в очі, що варіант перекладу, запропонований Малаковим було чомусь доповнено вигаданими вставками, що знецінювали його викривальний зміст: “залишений на їхній розсуд”. В оригіналі діям поліційної охорони, насправді, не пропонувалося жодної альтернативи. Справа полягає в точності і найголовніше коректності перекладу заключної фрази “*Zerstörung anheim zu stellen*”, що спричинило справжній шквал емоцій у дослідників. Буквально, у дослівному розумінні, цей текст означає “*надати (піддати) руйнуванню*” (рос. “*предоставить разрушению*”) (саме так, приміром, пропонує перекласти його Prompt Editor). Подібне тлумачення є дещо кострубатим з літературної точки зору, саме тому ми і замінили його у першому варіанті свого перекладу лаконічним, але не зовсім точним “*зруйнувати*” [4, 84].

Справа у тому, що перехідне дієслово *anheimstellen* з супровідним прийменником на пряму дії *zu* (до) зберігає додаткове контекстне значення, що вказує на ймовірність вибору під час виконання дії, але не відміння кінцевого результату самої дії (тобто не пропонує їй альтернативи). Між тим Д. Малаков поспішив інтерпретувати цей семантичний відтінок мовної одиниці як повноцінне смислове навантаження, що уможливлювало відмовитись від виконання самої дії. Так з’явилася химерна конструкція “*знищити або залишити на їхній розсуд*”, яка видається абсурдною за своїм тлумаченням.

Якщо вдатися до точного смислового перекладу фрази, який, звичайно, буде не дослівним, а лише наближеним, то ми отримуємо щось на кшталт: “*піддати знищенню (руйнуванню) (у спосіб, залишений на розсуд виконавцям)*”. Тобто адресатові наказу пропонувалося не замислюватися над вибором нищити чи ні стародавній монастир, а зайнятися забезпеченням технічної сторони справи, і найголовніше не турбувати відправника телеграми з приводу додаткових інструкцій.

Слід відзначити, що кінцева фраза наказу, дійсно, дещо туманна, оскільки його автор навмисно використав у ній дієслово, що фактично не використовується у живій розмовній мові. Вираз *Anheimstellen* належить до так званої *hochdeutsch*, “високої-німецької”, або літературної німецької мови, стиль якої передається словами “*пишномовна*” українською чи “*высокопарная*” російською. Це все одно, що б ми говорили “*узріти*” замість “*побачити*”, або “*виголосити*” замість “*сказати*”. Справжній сенс вжитку подібного звороту у офіційному діловодстві полягав, звичайно, не у бажанні надати тексту особливого естетичного забарвлення, а в намірі завуалювати злочинний характер самого розпорядження за допомогою евфемізмів.

Таким чином, намагання сучасних “коментаторів” надати тексту наказу більш “вегетаріанського” змісту є безглуздими. Спроби довести, що поліцейські підрозділи, яким було передано Печерську лавру, не мали жодного відношення до руйнації Успенського собору на підставі відсутності в тексті категоричних формулювань чи уявної наявності там “*пом’якшувальних*” обставин, не витримують серйозної критики. У першу чергу це впливає з двох важливих моментів.

1. Адресати наказу і навіть випадково ознайомлені з ним сторонні особи розуміли його *цілком однозначно* як категоричну вимогу повного знищення Печерського монастиря [3, 153-157].

2. Супроводжувальний гриф документу, де наводився перелік інстанцій, яким він, власне кажучи, призначався, містить наступні промовисті скорочення: *OKW WFSt Abtlg. L (4-QU)*. Це перелік вищих військових органів Третього Рейху. *OKW, Oberkommando der Wehrmacht* – Верховне Головнокомандування збройних сил (начштабу генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель); *WFSt, Wehrmachtsführungsstab* – Штабу оперативного керівництва вермахту (начальник генерал Альфред Йодль); *Abteilung L* – Відділ оборони країни.

З огляду на даний перелік виникає просте питання: наскільки доцільним, своєчасним, необхідним було звернення до перелічених структур, якщо наказ стосувався абсолютно незначної, другорядної колізії в житті тилового міста, як стверджує одна київська дослідниця: мовляв, фюрер звелів *лише* передати монастир поліцейським підрозділам, запропонувавши їм потім *залишити/покинути* його *руйнуватись* без особистого втручання.

Хочу наголосити: якби *щось подібне* могло зацікавити Гітлера, то справа подібного роду і масштабу *ніколи не була би винесена* на розгляд найвищих військових інстанцій Третього Рейху. І тим більше фюрер у розпал важких боїв на Сході ніколи не став би направляти поліцейські підрозділи на патрулювання зачиненої православної обителі, яку буцімто передбачалося залишити руйнуватись саму по собі! Подібний сценарій припускає, що Гітлер був цілковитим дилетантом у військовому плануванні і неврівноваженим недоумком, здатним лише до безглузких паліативних заходів, який до того ж постійно відволікав свій генштаб і штаб оборони Рейху дріб'язковими речами, а радянські партизани йому просто підіграли, звільнивши есесівську охорону від зайвого клопоту! У даному випадку ми мусимо констатувати, що подібне тлумачення “наказу фюрера” є *просто незграбною спробою реабілітувати давно скомпрометовану антирадянську версію, вихолостивши зміст документу.*

Не викликає сумніву, що оповіщення вищих військових інстанцій було необхідне з прагматичною метою – для завчасного попередження тилкових частин Вермахту про те, що “акцію” в Києво-Печерській лаврі не слід розглядати як диверсію, а отже застосовувати якісь відплатні каральні заходи, що і спостерігалось в подальшому. Дійсно, після вибуху в Успенському соборі не проводилося ні розслідування скоєного, ані страт заручників, хоча німецька адміністрація завжди виявляла надзвичайну чутливість до найменших проявів опору. Пропозиція головнокомандуючого тилowymi частинами Вермахту в Україні генерала Карла Кітцінгера ввести надзвичайний стан в Києві була відхилена. Більше того, інцидент не висвітлювався в місцевій пресі, ніби не сталося нічого екстраординарного.

Слід підкреслити, що до підготовки наказу та його втілення в життя виявилися причетними аж ніяк не другорядні постаті, що також вказує на його особливе значення у політичній стратегії нацистського керівництва. До складання тексту був безпосередньо причетний керівник партійної канцелярії Мартін Борман. Документ був скріплений підписом підлеглого Генріха Гімmlера, керівника Орпо (*Ordnungspolizei*, імперської поліції громадського порядку) оберстгрупенфюрера СС Куртом Далюге, який відповідав за охорону Гітлера і найвищих керівників нацистського Рейху, а відтак і виконання їхніх найсекретніших та найделікатніших доручень. “Наказ фюрера” був адресований вищому начальнику СС і поліції Південної Росії обергрупенфюреру Фрідріху Еккельну й надісланий до Києва шифрованою радіограмою. Паперові копії документу, скоріше за все, були знищені ще під час війни. На щастя, це послання перехопили британські дешифрувальники з урядової школи шифрів і кодів у Блетчлі-парку під Лондоном. Завдяки цьому воно й стало відомим, після того як у середині 1990-их рр. англійці наважились розсекретити тисячі нацистських “Funktelegramm”.

Примітки

1. PRO, HW 16/32.
2. Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/1942 / Bearbeitet, kommentiert und eingeleitet von P. Witte, M. Wildt, M. Voigt, D. Pohl, P. Klein, C. Gerlach, C. Dieckmann, A. Angrick. – Göttingen : Wallstein Verlag, 1999.
3. Кабанець С. П. Меморандум Бройтігама // Могилянські читання 2014 р. 36. наук. пр. – К., 2015. – С. 153-157.
4. Кабанець С. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // УІЖ – 2011. – № 5. – С. 81-97.
5. Малаков Д. Київ. 1939–1945. Фотоальбом. – К., 2005.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живонавальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистри” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016